

XXI АСР КИБЕРЖИНОЯТЛАРИ ҲАМДА МАМЛАКАТИМИЗДА КРИМИНАЛИСТИКАНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ЛОЗИМ БЎЛГАН АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мусаев Жасур Таирович

Сирдарё вилояти юридик техникуми

ўқув-методик бўлим бошлиғи

Jasur87adliya@gmail.com

Тел:+99899-642-64-07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107218>

Аннотация: Мақолада компьютерлаштирилган таҳлилий тизимлардан фойдаланган ҳолда жиноятчиликка қарши курашиш, таҳлил қилиш ва уларнинг манбасини аниқлаш учун нанотехнологиялардан, шунингдек, терговчилар ва эксперт криминалистлар тобора кўпроқ ишлашга мажбур бўлган уюшган жиноий гуруҳлар ва жамоалар аъзолари ўртасидаги алоқа излари батафсил кўриб чиқилади. Турли замонавий компьютер технологияларидан фойдаланишга асосий эътибор қаратилмоқда. Турли хил замонавий манбалардан олинган кибержиноятларнинг излари ва хусусиятлари билан боғлиқ муаммолар таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: суд-экспертиза, трассологик излар, жиноий фаолият, уюшган жиноятчилик, алоқа излари, нанотехнологиялар, электрон излар, электрон рақамли ҳужжатлар, рақамли имзо.

Ўзбекистон криминалистикасини сўнгги йилларда фаол ривожлантириш ва такомиллаштириш даврини келди. Криминалистик экспертизаси жиноятчиликка қарши курашда етакчи фан бўлган ҳолда нафақат илмий-техникавий тараққиёта, балки мустақилликнинг илк даврларида мамлакат тушиб қолган ижтимоий регрессда ҳам ютуқларга эришди. Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигидаги ўзгаришлар ҳам мамлакатдаги жиноятчилик ҳолатига ҳар доим ҳам ижобий таъсир кўрсатмайди.

Жиноятчиликнинг кескин ўсиши, унинг тез касбийлашуви, жиноятчиларнинг жиноий гуруҳлар ва жамоаларга бирлашиши, қотиллик, терроризм, қурол-яроғ, портловчи моддалар, гиёҳвандлик воситалари, контрабанда ва бошқалар каби ҳужумларнинг янги турларининг пайдо бўлиши жиноятларнинг шаклланишига туртки бўлди. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг умумий ва Ўзбекистон криминалистикаси олдида, хусусан, "жиловланмаган" янги жиноятларни жиловлайдиган усуллар ва услубларни излаш учун ижтимоий буюртма ролини ўйнади.

Шуни таъкидлаш жоизки, маҳаллий криминалистика ривожланишининг асосий йўллари, унинг моҳиятига энг мос келадиган нарса виртуал

ҳақиқатда ишлаш билан боғлиқ бўлган янги маълумотлар ва нанотехнологияларни ишлаб чиқишдир. Буларнинг пайдо бўлиши ва кенг тарқалиши мамлакатимиз жамияти ҳаётининг кўплаб соҳаларини компьютерлаштириш, турли хил замонавий технологияларни жорий этиш, улардан ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва ноқонуний фаолиятда фойдаланиш билан боғлиқ. Ахборот жараёнларини амалга оширишнинг замонавий воситалари ва усуллари хабарлар, тасвирлар, матнлар ва бошқаларни узатиш орқали ҳақиқатнинг ўзига хос расмини тақдим этадиган махсус виртуал ҳақиқатни яратади. Ҳаётнинг компьютер тизимлари ва телекоммуникациялар билан тўйинганлиги нафақат жинойтчиликни сезиларли даражада ўзгартиради, балки унга қарши курашишнинг янги имкониятларини ҳам очади.

Криминалистика фанининг барча таркибий қисмларига, биринчи навбатда, криминалистик технологияларига, хусусан, «Трасология»га таъсир кўрсатади ва аллақачон қисман таъсир кўрсатган. Қўллар, оёқлар, транспорт воситалари, ҳакерлик асбоблари ва бошқаларнинг анъанавий ва этарлича яхши ўрганилган излари билан бир қаторда, овозли ва мажозий излар сўнгги пайтларда кенг тарқалган ва исботлашда талабга эга.

Биринчиси, овозли алоқа воситаларидан, асосан, мобил алоқа воситаларидан фойдаланишнинг тобора кенгайиб бориши, шунингдек, «Сухбатларни назорат қилиш ва ёзиб олиш» каби тергов ҳаракатини жорий этилиши билан боғлиқ. Иккинчиси телевизион кузатув тизимлари, жумладан самолётларда ва ҳатто сунъий Ер сунъий йўлдошларида ҳам кенг қўлланилиши туфайли кенг тарқалмоқда.

Бундай тизимлар томонидан ишлаб чиқарилган видеоёзувлар турли жинойтларни содир этиш (талончилик ва талончиликдан тортиб гиёҳвандлик ўсимликлари плантацияларини этиштириш) ва қилмиш изларини яшириш лаҳзаларини тобора кўпроқ акс эттирмоқда ва шунинг учун муҳим аҳамиятга эга. Кўринувчанлиги туфайли ортиқча баҳолаш қийин бўлган далил қиймати. Республикамиз вилоятларининг барча шаҳар-туманларида, турар-жойларда, банкларда, давлат ва хусусий корхоналарда, савдо марказларида ўрнатилган телевизион кузатув тизимларидан фойдаланиш бўйича материалларни аниқлаш, олиб қўйиш, фойдаланишда экспертизадан ўтказишнинг техник ва тактик жиҳатларни кўринади. Ушбу масалалар айниқса бозорлар, стадионлар, эр ости ўтиш жойларида, ёқилғи қуйиш шохобчаларида ва ҳоказолар жуда долзарбдир.

Бундай "мажозий" излардан фойдаланиш бўйича шаклланган тактик ва техник тавсиялар талончилик, зўрлаш, террорчилик ҳаракатлари ва изларини тайёрлаш, содир этиш ва яшириш мумкин бўлган бошқа жиноятларни тергов қилиш усулларида ҳисобга олиниши керак. Криминалистикада қўллашнинг истиқболли йўналишларидан бири бу ҳозирги кунда мамлакатимизда тез суръатлар билан кенгайиб бораётган турли хил маълумотлар базаларида қолдирилган электрон изларни уяли алоқа, кредит, дисконт карталари, магнит код билан жиҳозланган саёҳат ҳужжатлари, шахсий Интернетга уланган компьютерлар, электрон маҳсулот теглари, махсус чиплар ва бошқа шунга ўхшаш қурилмаларнинг ўрганилиши ва улардан тергов ҳаракатларида фойдаланиш. Сўнгги йилларда оммавий ҳодисага айланган бундай изларни аниқлаш, декодлаш интернет тармоғида содир этилган турли хил жиноятларни, жумладан, компьютер жиноятларини фош этиш ва тергов қилишга хизмат қилади.

Шуни айтиш мумкинки ҳозирги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган кибержиноятларда интернет имкониятларидан фойдаланган ҳолда жинойий ҳужумларни амалга ошириш учун компьютер технологияларидан фойдаланган ҳолда қолдирилган электрон изларнинг излари анча мураккаброқ ва уларни ўрганишда фақатгина дастлабки қадамлар қўйилган.

Криминалистикада ўрганилиш лозим бўлган жабҳалардан яна бири ҳозирда мамлакатимизда ривожланаётган йўналиш — бу ҳақиқий электрон рақамли ҳужжатларга, рақамли имзога ноқонуний таъсир қилиш изларини ўрганиш, шунингдек, клавиатура қўлёзмасини таҳлил қилиш.

Криминалистик ҳид таҳлили, айниқса, ҳозирда қўлланилаётган биологик ҳид детекторларининг айримларини бартараф этувчи тобора сезгир ва портатив электрон ҳид анализаторлари билан ривожланишда давом эттириш лозим. Бундан ташқари, ҳодиса содир бўлган жойда далолатноманинг иссиқлик изларини аниқлаш имконини берувчи иссиқлик тасвирлагичларини Ўзбекистон амалиётида қўллаш ва янада такомиллаштириш истиқболли кўринади.

Аналитик асбобларнинг мамлакатимизда кенг қўлланилиши ҳамда такомиллаштирилиши, уларнинг сезгирлигининг кескин ошиши ва таҳлил натижаларини монитор экранларида тақдим этиш имконини берувчи компьютер блоклари билан жиҳозланиши муносабати билан моддалар ва материалларни криминалистик тадқиқ қилиш учун қизиқарли истиқболларни очиб беради, айниқса қалбаки озиқ-овқат, алкогольли

маҳсулотлар, бозорларда ичимликлар, коньяк ва вино маҳсулотлари, доридармонлар, тамаки маҳсулотлари ва бошқа контрафакт маҳсулотларни аниқлаб беради.

Криминалистик аҳамиятга эга бўлган излар ва объектларни аниқлаш, тузатиш, олиб ташлаш ва ўрганиш учун мўлжалланган янги техник воситалардан фойдаланиш воқеа жойини текширишда ушбу воситалардан фойдаланишнинг оптимал тактикасини ишлаб чиқишни талаб қилади. Аввало, биз рақамли камералар, диктофонлар, видеокамераларни назарда тутамиз, бу бизга мажозий ва овозли криминалистик аҳамиятга эга маълумотларни тўғри қайд қилиш имконини беради. Улар янги тергов ҳаракатларини ишлаб чиқаришда ҳам зарур бўлиб, уларнинг рўйхати ва турлари аста-секин кенгайиб боради. Шундай қилиб, "Суҳбатларни кузатиш ва ёзиш" нафақат телефон хабарларини, балки Интернет орқали янги ахборот технологиялари томонидан тақдим этиладиган хабарларни овозли ва видеочатларни ҳам ўз ичига олади.

Ҳозирги вақтда замонавий ахборот технологияларини криминалистикага фаол интеграция қилмасдан туриб тергов органларининг самарали ишлаши мумкин эмас. Компьютер технологияларидан фойдаланиш жиноятларни очиш ва тергов қилишда терговчилар ва тезкор ходимларнинг ахборот-таҳлилий ишларининг сифати ва самарадорлигини сезиларли даражада ошириши мумкин. Мисол тариқасида воқеа жойидаги вазиятни қайта тиклаш ва махсус компьютер дастури ёрдамида воқеа жойини моделлаштириш ва у эрда содир бўлган жиноий ҳодиса динамикасини такрорлаш тизимини қайд этишимиз мумкин. У воқеа жойни кўздан кечириш баённомаси ёки 3Д сканерлаш маълумотлари асосида қайта тиклаш учун мўлжалланган бўлиб у воқеа жойининг батафсил режасини тузади, шунингдек, воқеани компьютер фильми шаклида қайта тиклайди. Тергов фаолиятини янада компьютерлаштириш кун тартибига терговчи ишини компьютерда режалаштириш ва дастурлаш, версияларни кўрсатиш ва текшириш, тергов ҳаракатларини амалга ошириш алгоритмларини ишлаб чиқиш, энг кенг тарқалган жиноятларни тергов қилишнинг компьютерлаштирилган усулларини ишлаб чиқиш масалаларини ҳал этади.

Сўнгги пайтларда криминалистик технологияларининг "Шахсни ташқи кўриниши бўйича аниқлаш" ва "криминалистик экспертизаси" каби энг қадимги бўлимлари ривожланиш учун янги туртки олди. Булар компьютерлаштирилган бир нечта янги ёзувлар билан тўлдирилди,

уларнинг рўйхати биометрик технологиялардан фойдаланиш туфайли кўз, овоз хусусиятлари, нутқ, юз ифодалари, геномик портретлар, тананинг рентгенограммаси ва бошқалар.

Ушбу замонавий рўйхатга олиш технологиялари нафақат жиноятчиларни ташқи ва ички (соматик) шахсий хусусиятларнинг кенг доираси бўйича ҳисобга олиш, балки жамоат жойларида (аэропортларда, темир йўл станцияларида, метро станцияларида) ўрнатилган назорат ва хавфсизлик тизимларини кузатишда фойдаланишга имкон беради. Бу аввалроқ рўйхатга олинган ва инсон оқимидаги бошқа шубҳали шахсларни ўз вақтида аниқлаш, террорчилик ҳаракатлари ва бошқа оғир жиноятларга чек қўйиш имконини беради.

Криминалистика техникаси ва тактикасини ишлаб чиқишнинг белгиланган истиқболли йўналишлари муқаррар равишда анъанавий ва компьютер воситаларидан фаол фойдаланган ҳолда содир этилган янги жиноятлар бўйича криминалистика методологиясини янада ривожлантиришга олиб келади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, шундай хулосага келиш мумкинки, жиноятларни очиш ва тергов қилиш жараёнида қўлланиладиган махсус криминалистик билимлар тизимида янги ахборот ва нанотехнологиялар ҳамда уларни амалий қўллаш кўникмалари марказий ўринни эгаллаши керак.

Илмий-техник тараққиётнинг сўнгги ютуқларидан фойдаланган ҳолда содир этилган жиноятларни тергов қилишнинг янги усулларини ишлаб чиқиш Интернетнинг виртуал ҳақиқатида унинг каналларидан фойдаланган ҳолда содир этилган жинойий ҳужумларга, шунингдек, банклар ва бошқа молия институтларининг ишига халақит бериш, мижозларнинг ҳисоб рақамларидаги пул маблағларини ўғирлаш ва бошқа ноқонуний мақсадларда уларнинг ёпиқ файлларига кириб бориш каби жиноятларнинг кеч очилиши хаккерларда терговдан яширинишга шароит яратиш билан бир қаторда жазоланмаслигига ишонч ҳосил қилади. Бундай жиноятларни аниқлаш ва очиш учун юксак технологиялар соҳасида содир этилган жиноятларни тергов қилиш усулларини чуқурлаштириш ва бу борадаги чора-тадбирларни давом эттириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Овчинский А.С., Чеботарева С.О. "Матрица преступности".-М., 2006.- С 15-16.
2. Ищенко Е. П. «Перспективные криминалистические средства и методы выявления и предупреждения преступлений // Выявления и

предупреждения преступлений криминалистическими средствами и методами»: материалы конференции. – М.,2004. — С 6-10.

3. Ищенко Е. П. «О некоторых подходах к выявлению и расследованию преступлений, совершаемых в виртуальном пространстве // Использование современных информационных технологий в правоохранительной деятельности и региональные проблемы информационной безопасности»: сборник материалов научно-практической конференции. Вып. ВИИ. – Калининград, 2006. – С. 214-226.

4. Полоткин Д.М., Ищенко Е. П. Новейшие методы исследования вещественных доказательств в криминалистике: научно-практическое пособие. – Рязань, 2005.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

